

Samverkansavtal

mellan **Göteborgs universitet** genom **Svensk nationell datatjänst (SND)** och **[partens namn]** (Samverkansparten).

1 § Bakgrund

Svensk nationell datatjänst förvaltas av Göteborgs universitet i ett konsortium tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Nuvarande finansieringsperiod löper under åren 2023-2026 med finansiering från Vetenskapsrådet och konsortiemedlemmarna.

SND har vidare på nationell nivå etablerat ett nätverk för samarbete kring frågor om hantering av forskningsdata, med syftet att göra forskningsdata sökbara och tillgängliga för vidarenyttjande. Nätverket omfattar, utöver konsortiemedlemmarna, flertalet av de svenska lärosätena samt andra myndigheter och organisationer. Nätverket ska bland annat samverka kring frågor som syftar till att forskningsdata hanteras i enlighet med de s.k. FAIR-principerna, som förordar att forskningsdata ska vara hittbara, tillgängliga, kompatibla och möjliga att vidarenyttja.

2 § Parter

Med Parter i detta avtal avses

Göteborgs universitet genom Svensk Nationell Datatjänst, org.nr 202100-3153, Medicinaregatan 18A, Box 468, 405 30 Göteborg, nedan benämnt SND

och

[Partens namn, org.nr och adress], nedan benämnt *Samverkanspart*.

3 § Syfte och omfattning

Syftet med Parternas samverkan är att understödja *Samverkanspartens* arbete med att göra forskningsdata tillgängliga i enlighet med FAIR-principerna och principen om öppen tillgång till forskningsdata.

Detta Samverkansavtal reglerar Parternas åtaganden för att etablera samverkan samt för att *Samverkansparten* ska kunna nyttja det stöd och de tjänster som erbjuds inom SND:s verksamhet.

4 § Parternas åtaganden

4.1 Gemensamma åtaganden

SND och *Samverkansparten* åtar sig gemensamt att

- verka för att på ett ändamålsenligt sätt uppnå syftet för parternas samverkan och
- skapa förutsättningar för en fungerande samverkan mellan SND:s verksamhet och *Samverkansparten*.

4.2 Data Access Unit

En förutsättning för samverkan är att *Samverkansparten* inrättar en stödfunktion för sin egen verksamhet (Data Access Unit, DAU) i enlighet med *Samverkanspartens* åtaganden enligt detta avsnitt.

Med DAU avses en funktion som har i uppdrag att stödja de hos *Samverkansparten* anställda forskarna i arbetet med att bearbeta och tillgängliggöra forskningsdata och metadata med utgångspunkt i FAIR-principerna. En DAU kan ha ett bredare uppdrag, eller ingå i en funktion med ett bredare uppdrag hos *Samverkansparten*.

4.3 Samverkanspartens åtaganden

Samverkansparten åtar sig att

- tillse att det finns en särskild utsedd stödfunktion (DAU) med långsiktigt uppdrag där det framgår vilka befogenheter som DAU:en har i arbetet med att tillgängliggöra forskningsdata. DAU utgör kontaktpunkt för *Samverkansparten* gentemot SND
- tillse att det finns en utsedd funktion för hantering av förfrågningar om utlämnande av forskningsdata med restriktioner (personuppgifter eller andra typer av känsliga uppgifter), som mottagits genom SND:s forskningsdatakatalog
- stödja organisationens forskare i arbetet med forskningsdatahantering enligt FAIR-principerna
- stödja DAU-funktionen för att kunna hantera granskning av forskningsdata och metadata i samband med att de görs tillgängliga enligt SND:s gängse rekommendationer
- långtidsbevара forskningsdata som tillgängliggörs via SND:s forskningsdatakatalog.

Ovanstående åtaganden ska genomföras inom rimlig tid från avtalets ingående. Åtagandena ska efter att de har tillgodosetts gälla under hela avtalstiden.

4.4 SND:s åtaganden

SND åtar sig att

- bidra med råd, stöd och utbildningar till *Samverkanspartens* stödfunktion.
- tillhandahålla verktyg och system för strukturerad beskrivning av *Samverkanspartens* forskningsdata, där metadata organiseras och dokumenteras enligt internationella standarder¹
- tillhandahålla en nationell forskningsdatakatalog där forskningsdata och metadata görs sökbara och tillgängliga
- förmedla förfrågan till *Samverkansparten* om utlämnande av forskningsdata med restriktioner (personuppgifter eller andra typer av känsliga uppgifter) som inte ska vara direkt nedladdningsbara
- tilldela en PID (beständig identifierare) för varje unik version av publicerade dataset
- finansiera *Samverkanspartens* medlemskap i DataCite²
- samverka med *Samverkansparten* för att skapa integrationer mellan *Samverkanspartens* lagringsytor och SND:s tjänster.

¹ Observera att det är *Samverkanspartens* ansvar att skapa forskningsdata och metadata enligt FAIR-principerna.

² Kostnad för antalet tilldelade PID upp till en viss grundnivå ingår i *Samverkanspartens* brukaravgift.

5 § Forskningsdatakatalogen

5.1 Generell beskrivning

I SND:s åtagande enligt detta avtal ingår det att tillhandahålla en nationell forskningsdatakatalog där *Samverkansparten* kan göra forskningsdata och metadata sökbara och tillgängliga. För forskningsdata som tillgängliggörs via forskningsdatakatalogen finns två tillgänglighetsnivåer:

- 1) Direkt nedladdningsbara forskningsdata.
- 2) Ej direkt nedladdningsbara forskningsdata med restriktioner, där utlämningen måste prövas av *Samverkansparten* innan utlämnande.

Samverkansparten har ansvaret för att bedöma innehållet i forskningsdata som delas via forskningsdatakatalogen, så att rätt tillgänglighetsnivå tillämpas. SND förmedlar förfrågan om forskningsdata som inte är direkt nedladdningsbara kan lämnas ut till *Samverkansparten* som gör bedömningen av om forskningsdata kan lämnas ut.

5.2 Lagring och förmedling av forskningsdata

För att forskningsdata som *Samverkansparten* tillgängliggör i forskningsdatakatalogen på ett ändamålsenligt sätt ska kunna delas med den som efterfrågar forskningsdata krävs att lagringsytan där de förvaras har vissa administrativa och tekniska egenskaper. Det åligger *Samverkansparten* att tillhandahålla sådan lagring. Om *Samverkansparten* ännu inte har denna form av lagring kan lagring samt förmedling av forskningsdata under en övergångsperiod tillhandahållas av SND.

Med "Lagring" menas att en kopia av de forskningsdata som *Samverkansparten* tillgängliggör via forskningsdatakatalogen förvaras i SND:s certifierade repositorium SND Care. Med "Förmedling" menas den tjänst som SND tillhandahåller för att leverera forskningsdata, som Lagras hos SND, till den som efterfrågar forskningsdata via forskningsdatakatalogen. För forskningsdata med restriktioner sker Förmedling på uppdrag av *Samverkansparten* efter att *Samverkansparten* bedömt och fattat beslut om att forskningsdata ska delas.

Lagring och Förmedling omfattas inte av detta avtal utan ska regleras i ett separat uppdragsavtal. För det fall att *Samverkansparten* uppdrar åt SND att Lagra och Förmedla forskningsdata som innehåller personuppgifter krävs, utöver ett uppdragsavtal, att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan Parterna.

5.3 Ansvar för forskningsdata i forskningsdatakatalogen

Samverkansparten ska ha rutiner på plats och personal med sådan kunskap att SND:s forskningsdatakatalog inte används i strid med gällande lagstiftning. Forskningsdatakatalogen får inte användas så att forskningsdata hanteras och sprids på ett sätt

- (i) som strider mot nationell eller internationell lag
- (ii) som utgör brott enligt nationell och internationell lagstiftning
- (ii) som strider mot avtal med tredje part.

Med "strida mot nationell eller internationell lagstiftning" menas exempelvis röjande av sekretessbelagd eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller personuppgiftsbehandling i strid mot dataskyddslagstiftning. Med "brott" menas i det här sammanhanget exempelvis förtal, brott mot tystnadsplikt, spridning av barnpornografiskt material eller andra straffbelagda handlingar. Med "strida mot avtal" menas exempelvis upphovsrättsintrång, eller spridning av forskningsdata som reglerats i avtal med tredje part där rättighetsanspråk eller konfidentialitet regleras särskilt.

Samråd kan ske mellan *Samverkansparten* och SND för att i enskilda fall bedöma att ovanstående uppfylls. *Samverkansparten* bär dock ansvaret för att delning av forskningsdata i forskningsdatakatalogen inte strider mot gällande lag eller avtal.

6 § Ekonomiska mellanhavanden

SND fakturerar årligen i januari en serviceavgift till *Samverkansparten* för tillgång till elektroniska tjänster, stöd och nätverksträffar. Avgiften bestäms av konsortiets styrgrupp året innan och är som högst 100 000 kronor.

7 § Giltighet och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när båda Parter undertecknat avtalet. Avtalet gäller tillsvidare men som längst till och med 2026-12-31 då nuvarande finansieringsavtal med Vetenskapsrådet löper ut. Var Part kan säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.

8 § Ändringar och tillägg

Ändringar av eller tillägg till detta avtal ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

9 § Tvistelösning

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal mellan myndigheter ska i första hand lösas genom direkt förhandling mellan Parterna. Om Parterna därefter fortfarande är oense ska de gemensamt begära att regeringen avgör kvarstående tvist.

Om någon Part ej är en statlig myndighet ska tvisten i första hand lösas genom medling enligt regler för Västra Handelskammarens Medlingsinstitut, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. Om någon part som ej är statlig myndighet motsätter sig medling, om medlingen avbryts eller om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i medlingsreglerna ska tvist i stället slutligt avgöras av allmän domstol.

Avtalet är upprättat i två likalydande original varav parterna tagit var sitt.

Datum och ort

Datum och ort

[Namnförtydligande samt
Samverkanspartens namn]

Max Petzold, föreståndare
Svensk nationell datatjänst